

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Кучкарова Махмуда Адхамжонова

ФерГУ, доцент кафедры методики начального образования

Аннотация. В статье рассматривается важность критического мышления у младших школьников. Автор объясняет что такое критического мышления, способы помощи ребенку освоению нового навыка.

Ключевые слова: критическое мышление, развития у детей, способность мыслить, логика, навыки ребенка, размышление.

Критическое мышление - это способность мыслить ясно и рационально, понимая логическую связь между идеями. Критическое мышление можно описать как способность к рефлексивному и независимому мышлению.

По сути, критическое мышление требует, чтобы вы использовали свою способность рассуждать. Речь идет о том, чтобы быть активным учеником, а не пассивным получателем информации.

Критически мыслящие люди подвергают сомнению идеи и предположения, а не принимают их за чистую монету. Они всегда стремятся определить, представляют ли идеи, аргументы и выводы полную картину, и готовы к тому, что это не так.

Критически мыслящие люди выявляют, анализируют и решают проблемы систематически, а не на основе интуиции или инстинкта.

Тот, кто обладает навыками критического мышления, может:

Понимать связи между идеями.

- Определять важность и актуальность аргументов и идей.
- Распознавать, строить и оценивать аргументы.
- Выявлять несоответствия и ошибки в рассуждениях.
- Подходить к решению проблем последовательно и систематически.
- Размышлять над обоснованием своих собственных предположений, убеждений и ценностей.

В современном мире дети окружены информацией, она поступает из разных источников и нуждается в переосмыслении и проверке на достоверность. Благодаря критическому мышлению дети смогут увидеть нестыковки и противоречия, могут отсеять неточные данные и отделить факты от их интерпретации.

Критическое мышление поможет детям при выборе источников, на которые они могут опираться во время обучения, учит видеть причинно-следственные связи, обобщать и структурировать информацию, аргументировать свою позицию и видеть слабые места в позиции других. Критическое мышление важно детям при изучении предметов и самопознания, в которых необходимо уметь рассуждать, так как единственно правильного ответа на вопрос не существует: истории, философии, политологии, обществознании. Чем выше уровень критического мышления, тем проще дается освоение школьной программы и саморазвитие.

Ученики в любой сфере жизни должны уметь не только хорошо выполнять рутинные действия, но и принимать нестандартные решения, находить новые пути и подходы к решению проблем. Ученики научатся грамотно вести дискуссию и доказывать свою точку

зрения. Критическое мышление помогает им оценивать рабочие задачи с разных сторон и поможет избежать ошибок, связанных с неточностью или недостаточностью информации.

Повседневная жизнь ребёнка

Ребёнок каждый день приходится самостоятельно принимать решения, порой на основе неполной или недостоверной информации. Эти решения касаются не только учебы, но и здоровья, быта, личных отношений. Критическое мышление позволяет ребенку выбрать оптимальный вариант действий, избежать серьезных ошибок или быстро найти способ их исправления.

Как развивать критическое мышление у детей?

Навыки, необходимые ребенку для освоения критического мышления разнообразны и включают наблюдение, анализ, интерпретацию, размышление, оценку, умозаключение, объяснение, решение проблем и принятие решений.

В частности, дети должны уметь:

- Объективно и критически осмысливать тему или проблему.
- Определять различные аргументы в отношении конкретного вопроса.
- Оценивать точку зрения, чтобы определить, насколько она сильна или обоснована.
- Распознавать любые слабые или негативные стороны в доказательствах или аргументах.
- Обращать внимание на то, какие последствия могут скрываться за тем или иным утверждением или аргументом.
- Структурированно обосновывать и поддерживать аргументы, которые они хотят привести.
- Пополнять копилку знаний

Критически мыслить невозможно без достаточного количества знаний об окружающем нас мире. Чем больше знаний — тем проще сравнивать и анализировать. Прежде чем критически оценивать проблему, её необходимо рассмотреть со всех сторон, увидеть ситуацию в контексте других событий, проследить за её развитием во времени.

Постоянно пополнять знания в самых разных областях:

- ребёнок должен читать художественную и научно-популярную литературу;
- смотреть документальные фильмы и лекции в открытом доступе на образовательных порталах, специалистов в разных областях;
- наблюдать за людьми и их поведением — это поможет понять причину их действий и выработать стратегию взаимодействия в разных ситуациях;
- разговаривать с людьми, интересоваться с их мнением и опытом — это позволит ребёнку выработать или уточнить свою позицию по любому вопросу.

REFERENCES

1. Лисовская О.А. Метод синектики как метод развития инновационной активности личности // <https://infourok.ru>
2. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М.Бим-Бад М.: Большая российская энциклопедия. 2002.
3. Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырёхмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха. Пер. с англ. М.: Издательская группа «Точка». 2018.

4. Adkhamjonovna, K.M. (2022). DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (10), 914-919.
5. Adkhamjonovna, Q. M. (2022). METHODS AND CRITERIA FOR ASSESSING STUDENTS' CREATIVE ABILITIES AND A MODERN APPROACH TO THEM. Gospodarka i Innowacje., 22, 50-55.